

DIGITAL-РЕКЛАМА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

DIGITAL ADVERTISING: LEGAL PROVISION AND PERSONAL DATA PROTECTION

КОСТОРЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,
University of Georgia School of Law.

KOSTOREVA ALEKSANDRA SERGEEVNA,
University of Georgia School of Law.

В статье анализируется взаимосвязь защиты персональных данных (ПД) в цифровой среде и правового обеспечения digital-рекламы. Освещаются современные технологии сбора и использования ПД, включая куки (cookies), веб-маяки, теги и аналитику, ключевые подходы к их анонимизации и защите. Изучаются правовые проблемы, связанные с быстрым развитием технологий и адаптацией законодательства. Рассматривается влияние глобализации на обработку ПД. Подчеркивается важность обеспечения прозрачности в получении согласия пользователей на использование ПД.

The article analyzes the relationship between the protection of personal data (PD) in the digital environment and the legal provision of digital advertising. The article highlights modern technologies for collecting and using PD, including cookies, web beacons, tags and analytics, key approaches to their anonymization and protection. Legal problems related to the rapid development of technology and the adaptation of legislation are being studied. The influence of globalization on PD processing is considered. The importance of ensuring transparency in obtaining user consent for the use of PD is emphasized.

Ключевые слова: *персональные данные, digital-реклама, юридическое регулирование, анонимизация данных, согласие пользователя, технологии защиты данных, трансграничная передача данных, куки.*

Key words: *personal data, digital advertising, legal regulation, data anonymization, user consent, data protection technologies, cross-border data transfer, cookies.*

Введение.

В эпоху цифровизации персональные данные (ПД) являются одним из основных ресурсов для компаний, работающих в сфере digital-рекламы. Анализ поведения пользователей, их предпочтений и интересов позволяет точно настраивать рекламные кампании (РК), значительно повышая их эффективность. Наряду с возрастающими возможностями по сбору и анализу ПД, возрастает и риск их неправомерного использования, что поднимает вопросы о необходимости усиления механизмов защиты.

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе взаимосвязи между современными механизмами защиты ПД и юридическими аспектами деятельности в сфере digital-рекламы. Компаниям сегодня важно соблюдать баланс между эффективностью РК и необходимостью обеспечения конфиденциальности пользовательской информации.

Основная часть.

Digital-реклама – это форма маркетинга и рекламной коммуникации, которая использует интернет и цифровые технологии, включая мобильные телефоны, компьютеры и другие платформы, для продвижения продуктов и услуг потребителям [10]. Этот вид рекламы охватывает широкий спектр форматов, включая рекламу в поисковых системах, социальных медиа, электронной почте, баннерную рекламу на веб-сайтах, рекламу в мобильных приложениях и видеорекламу. Американская исследовательская компания Juniper Research прогнозирует, что расходы на рекламу в мобильных приложениях увеличатся с 201 млрд. долларов в 2022 году до 425 млрд. долларов в 2026 году. Расходы на рекламу на настольных компьютерах увеличатся с 97 млрд. долларов в 2022 году до 142 млрд. долларов в 2026 году [1]. Самой популярной digital-площадкой у рекламодателей, согласно опросу Всемирного центра исследования рекламы, в 2023 году стал TikTok (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса рекламодателей о готовности инвестировать в разные площадки digital-рекламы, % [5]

Digital-реклама отличается высокой направленностью, возможностью точного сегментирования аудитории, мгновенной обратной связью и гибкостью в управлении РК, что делает ее эффективным инструментом в современном маркетинге.

ПД в digital-рекламе.

Одним из основных ресурсов в области digital-рекламы являются ПД пользователей, сбор и анализ которых позволяют рекламодателям повышать эффективность РК. В табл. 1 представлены основные способы сбора ПД.

Использование ПД в digital-рекламе связано с несколькими ключевыми аспектами: создание персонализированных рекламных сообщений, которые учитывают интересы, предпочтения и историю поиска пользователей; таргетинг – использование собранных ПД для определения целевых аудиторий в РК [8]; ретаргетинг – возвращение пользователей, ранее посетивших веб-сайт, путем показа им релевантной рекламы на других платформах.

Таблица 1. Способы сбора ПД

Способ сбора ПД	Описание	Преимущества	Недостатки
Куки (cookies)	Маленькие текстовые файлы, сохраняемые веб-сайтами на устройствах пользователей, позволяют отслеживать их действия онлайн.	Позволяют персонализировать пользовательский опыт и целевую рекламу.	Могут вызывать опасения у пользователей по поводу конфиденциальности.
Веб-маяки (web beacons)	Невидимые графические изображения на веб-страницах или в электронных письмах, используемые для мониторинга поведения пользователя.	Обеспечивают детальное понимание поведения пользователей на сайте [4].	Требуют согласия пользователя, что может снизить эффективность сбора ПД.
Пиксельные теги (pixel tags)	Технология, аналогичная веб-маякам, применяемая для сбора информации о взаимодействии с рекламным контентом.	Помогают в оценке эффективности РК.	Ограниченная эффективность без анализа больших данных.
Аналитика (analytics)	Инструменты веб-аналитики, такие как Google Analytics, собирают ПД о посещениях сайтов, источниках трафика и пользовательском поведении.	Предоставляют глубокие аналитические данные для принятия маркетинговых решений.	Зависимость от сторонних платформ и потенциальные риски безопасности данных.
Социальные сети	Предоставляют рекламодателям доступ к обширным ПД, включая интересы, демографические данные и поведенческие характеристики.	Доступ к широкой аудитории с подробным пониманием их предпочтений.	Высокая конкуренция и изменчивость алгоритмов могут затруднить достижение целевой аудитории.

Анализ данных о реакции аудитории на рекламу позволяет корректировать и улучшать будущие РК, что приводит к повышению их эффективности за счет ее более точного соответствия потребностям и интересам потенциальных покупателей. Защита ПД в digital-рекламе требует применения комплексного подхода и использования различных технологических решений:

1. Шифрование ПД при передаче и хранении обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа.
2. Анонимизация и псевдонимизация: преобразование ПД таким образом, чтобы без использования дополнительной информации было невозможно идентифицировать конкретного пользователя.
3. Политики конфиденциальности и согласия пользователя, а также системы сбора согласий пользователей на обработку их ПД.
4. Управление доступом: ограничение доступа к информации среди сотрудников и третьих сторон, участвующих в обработке ПД.

5. Регулярное обновление программного обеспечения, устранение уязвимостей в системах безопасности.

6. Обучение персонала: повышение осведомленности сотрудников о важности и методах защиты ПД.

7. Регулярные аудиты безопасности, проверка систем безопасности на предмет уязвимостей и несоответствий.

Применение этих технологических инструментов и методик обеспечивает не только соответствие законодательству в области защиты ПД, но и поддерживает доверие пользователей к брендам, использующим digital-рекламу.

Анализ юридических рисков в digital-рекламе в контексте новых технологий.

Создание и распространение digital-рекламы связано с рядом юридических рисков, обусловленных быстрым развитием технологий и изменением подходов к защите ПД пользователей. Законодательные акты, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском Союзе, Закон о защите конфиденциальности потребителей Калифорнии (CCPA) и Федеральный Закон «О персональных данных» в России, устанавливают строгие рамки для сбора, хранения и использования личной информации [7; 9; 14]. Реализация этих нормативных требований представляет собой сложную задачу как для рекламодателей, так и для разработчиков технологических решений.

Технологии создания рекламных продуктов развиваются быстрее, чем законодательные нормы в новых реалиях. Например, использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в digital-рекламе позволяет внедрять сложные алгоритмы таргетинга и персонализации, что ставит под вопрос способность пользователей контролировать использование их ПД. Такие инновации повышают эффективность РК, но порождают опасения по поводу приватности и возможного манипулирования поведением потребителей.

Еще один актуальный вызов правового регулирования digital-рекламы связан с трансграничной передачей данных. В эпоху глобализации компании часто обрабатывают данные на серверах, расположенных в разных странах, что требует соблюдения многоуровневых регуляторных требований [13]. Различия в законодательных подходах разных стран усложняют задачу построения единой политики в области защиты ПД для международных организаций.

Важным аспектом является вопрос согласия на обработку ПД. Современные юридические требования предписывают необходимость получения явного согласия от пользователей перед сбором и обработкой их ПД. Механизмы получения такого согласия часто критикуются аудиторией за отсутствие прозрачности и возможности для человека полноценно осознать, на что он дает свое согласие. Это ставит под сомнение действительность согласия в условиях, когда пользователи сталкиваются с длинными и сложными текстами политиками конфиденциальности.

Анализ юридических проблем в digital-рекламе показывает, что ключевым фактором успешной адаптации к новым технологическим и законодательным вызовам является гибкость и способность к инновациям не только в сфере технологий, но и в области юридического регулирования. Создание механизмов эффективного взаимодействия между технологическими компаниями, надзорными органами и обществом может способствовать разработке сбалансированных решений, обеспечивающих как развитие инноваций, так и защиту прав и свобод аудитории.

Интеграция технологических решений в сферу digital-рекламы.

Один из ключевых факторов, способствующих как защите ПД пользователей, так и развитию инновационных маркетинговых подходов.

Внедрение системы управления данными (Data Management Platform, DMP) позволяет организациям собирать, анализировать и эффективно использовать большие объемы данных при строгом соблюдении принципов конфиденциальности [2]. Соблюдение GDPR, CCPA и

других регуляторных актов обеспечивается за счет прозрачности процессов обработки ПД и управления согласием пользователей.

Использование блокчейн-технологий для обеспечения прозрачности и безопасности рекламных аукционов в реальном времени (Real-Time Bidding, RTB) помогает создать надежную и непрерывную запись о сделках, гарантируя соблюдение условий конфиденциальности и защиты ПД на всех этапах РК.

Развитие и применение псевдонимизации и анонимизации данных в digital-рекламе также является примером успешной интеграции технологий для соблюдения юридических требований. Эти методы позволяют использовать данные для таргетинга и аналитики, минимизируя риски для приватности пользователей.

В табл. 2 представлены ключевые аспекты использования технологий ИИ и МО в защите ПД в digital-рекламе, их преимущества для бизнеса и пользователя, а также возможные вызовы, с которыми сталкиваются организации при интеграции этих решений в рекламные стратегии.

Таблица 2. Роль ИИ и МО в защите ПД в digital-рекламе: преимущества и вызовы

Функция	Преимущества	Недостатки
Анализ и обнаружение угроз	Быстрая и точная идентификация угроз, минимизация риска утечек ПД.	Сложность в адаптации алгоритмов под некоторые угрозы, высокая стоимость внедрения.
Автоматизированное управление согласиями	Упрощение процесса соблюдения законодательства, повышение доверия пользователей.	Возможность ошибок в автоматическом определении согласия, необходимость ручной проверки.
Псевдонимизация данных	Защита личности пользователя, снижение риска нарушения приватности.	Риск восстановления данных до состояния, когда становится возможным идентифицировать конкретного человека
Оптимизация процессов проверки соответствия	Эффективность и экономия времени при проверке соответствия рекламы, снижение юридических рисков.	Зависимость от качества алгоритмов ИИ, потенциальные ошибки в оценке.
Прогнозирование уязвимостей	Проактивное обнаружение и предотвращение угроз, повышение уровня безопасности данных.	Необходимость постоянного обновления моделей для адаптации к новым угрозам.
Распознавание и классификация данных	Автоматизация обработки больших объемов данных, точность классификации [6].	Возможность неверной классификации, необходимость настройки под конкретные задачи.
Мониторинг и анализ поведения пользователей	Своевременное обнаружение подозрительных действий, предотвращение утечек данных.	Затруднения в интерпретации данных, необходимость постоянного мониторинга.

Анализ функций ИИ и МО в защите ПД, а также рассмотрение примеров успешной интеграции технологических решений для соблюдения юридических требований в digital-рекламе подчеркивают значимость инновационных подходов в обеспечении безопасности и конфиденциальности данных. При всех преимуществах, которые предоставляют эти технологии, существуют риски потенциальных ошибок в автоматических процессах, требующих

внимательного управления и контроля. Это подчеркивает необходимость баланса между инновациями и строгим соблюдением юридических рамок, а также подтверждает важность непрерывного обновления знаний и адаптации к изменениям в регуляторной среде и технологическом ландшафте.

Обзор юридической практики защиты ПД в digital-рекламе.

Компания Amazon (США) выплатила штраф в размере 746 млн. евро, наложенный национальной комиссией по защите данных Люксембурга за нарушения в области отслеживания ПД пользователей для digital-рекламы без надлежащего согласия. Этот случай подчеркивает строгость Европейского регламента по защите данных (GDPR) и необходимость соблюдения его требований корпорациями, работающими в ЕС [3].

Google (США) подверглась санкциям ЕС за ненадлежащее управление файлами cookie. Это привело к штрафу в размере 60 млн. евро от CNIL – независимой административной организации Франции, основной задачей которой является обеспечение конфиденциальности при сборе, хранении и использовании ПД [12].

В Калифорнии компания Google выплатила 93 млн. долларов для урегулирования обвинений в нарушении конфиденциальных сведений о геолокации, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения Закона ССРА [15].

Американский офис компании Sephora (Франция) был оштрафован на 1,2 млн. долларов за нарушение ССРА за неправомерное раскрытие информации о ПД третьим лицам [11].

Эти примеры подчеркивают растущую строгость регулятивных требований и юридическую ответственность компаний в сфере защиты ПД в digital-рекламе. Необходимо тщательно соблюдать законодательство в области конфиденциальности данных, а также обеспечивать адекватные меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к информации.

Выводы.

Правовое регулирование ПД в digital-рекламе претерпевает значительные изменения, отражающие растущую потребность в защите конфиденциальности пользователей в условиях быстрого развития технологий и методов цифрового маркетинга. Строгие требования к соблюдению нормативных актов, таких как GDPR в Европейском Союзе и ССРА в Калифорнии, подчеркивают необходимость тщательного управления ПД и обеспечения их защиты на всех этапах сбора, хранения и использования. Судебная практика последних лет демонстрирует активную роль государственных органов и судов в применении этих регуляторных требований, что способствует повышению осведомленности компаний о юридической ответственности за обработку ПД. Это служит важным стимулом для развития и внедрения новых технологических решений, направленных на повышение уровня защиты ПД.

Перспективы развития механизмов защиты ПД в digital-рекламе связаны с дальнейшим углублением интеграции технологий ИИ и МО в процессы обработки и анализа ПД. Прогресс в этих областях может позволить создать более эффективные системы защиты, способные адаптироваться к новым вызовам и угрозам безопасности в реальном времени. Одновременно, акцент на развитие правовой базы в области защиты ПД будет способствовать формированию единой глобальной системы стандартов, облегчая компаниям соблюдение требований различных юрисдикций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гирич М.Г., Магомедова О. С., Левашенко А.Д. Сравнительный анализ правового регулирования рекламных услуг в интернете, оказываемых цифровыми платформами в России и зарубежных странах // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2023. Т. 18. №3. С. 163-185.

2. Никитин В.С. Анализ влияния контекстной рекламы на конверсию в digital маркетинге // Практический маркетинг. 2023. № 3. С. 49-52.
3. Петрова Н.С. Влияние маркетинговых активностей на процессы государственного масштаба // Академическая наука на службе обществу и государству: сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 15 ноября 2023 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства "Новая Наука", 2023. С. 40-47. DOI 10.46916/16112023-978-5-00215-151-6. EDN DQGYTE.
4. Петрова Н.С. Применение психографической сегментации для эффективной работы с клиентской базой: методическое пособие. Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2023. 50 с. ISBN 978-5-907753-54-9. EDN AEKVJY.3
5. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 152-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801 (дата обращения: 02.04.2024)
6. Яковишин А.Д. Влияние международного законодательства на практики ИБ // Тенденции развития науки и образования. 2024. №11. С. 155-158.
7. Attorney General Bonta Announces \$93 Million Settlement Regarding Google's Location-Privacy Practices / State of California Department of Justice. URL: <https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-announces-93-million-settlement-regarding-google's> (дата обращения: 04.04.2024)
8. California Consumer Privacy Act (CCPA). URL: <https://www.oag.ca.gov/privacy/ccpa> (дата обращения: 02.04.2024)
9. CNIL issues fines against Google, Amazon for cookie violations / International Association of Privacy Professionals. URL: <https://iapp.org/news/a/cnil-issues-fines-against-google-amazon-for-cookie-violations> (дата обращения: 04.04.2024).
10. Digital Advertising: Emerging Trends, Key Opportunities & Market Forecasts 2022-2026 // Juniper Research URL: <https://www.juniperresearch.com/press/digital-ad-spend-reach-753-bn> (дата обращения: 29.03.2024).
11. GDPR (General Data Protection Regulation). URL: <https://ogdpr.eu/ru> (дата обращения: 01.04.2024).
12. Key trends defining media investment and effectiveness in 2023 / WARC. URL: <https://www.warc.com/content/paywall/article/warc-exclusive/key-trends-defining-media-investment-and-effectiveness-in-2023/en-GB/148771> (дата обращения: 01.04.2024).
13. Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(D) of the Securities Exchange Act OF1934 / Amazon. URL: <https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001018724/cbae1abf-eddb-4451-9186-6753b02cc4-eb> (дата обращения: 04.04.2024).
14. The People of the State of California V. Sephora USA, Inc ruled by the Superior Court of the State of California, August 2022. URL: <https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/Proposed%20Final%20Judgment> (дата обращения: 05.04.2024).
15. Zakharau A. The impact of fintech application implementation on improving consumer credit ratings // Sciences of Europe. 2024. Vol. 138. pp. 14-16.

© Косторева А.С., 2024.